

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

ХАЛИЛОВА ХАЯЛЕ

Азербайджанский технологический университет
Преподаватель кафедры гуманитарных и мультикультурных наук

Аннотация. В статье рассматриваются этапы формирования азербайджанского языка, особенности его развития в античный и средневековый периоды, возникновение классического литературного языка, а также его положение в качестве государственного языка в современный период. Азербайджанский язык принадлежит к семье древних тюркских языков и прошел долгий исторический путь развития. Формирование языка было тесно связано с этногенезом, социально-политической жизнью и культурным развитием азербайджанского народа. В статье обосновывается необходимость создания письменного языка. Отмечается, что с древних времен люди жили в отдельных стадах, группах, племенах. Отношения между этими группами были слабыми. В более поздние периоды племена формировались в результате объединения отдельных групп и родственных связей, и по мере формирования социальной структуры возникали политические, экономические и т. д. отношения между группами людей и племенами. Племенам приходилось общаться друг с другом для достижения определенных целей. Поэтому письменность начала формироваться как второе вспомогательное средство коммуникации. Ее первоначальный путь не следовал какому-либо специальному плану, а развивался постепенно. То есть письменность возникла из потребности в общении в условиях, когда люди не могли общаться устно посредством языка. Как и в формировании языка, в создании письменности также участвовал коллективный труд. То есть письменность создавалась не отдельными людьми, а общим коллективом.

В то же время в статье анализируется взаимодействие азербайджанского языка с различными языками в ходе его исторического развития и его роль в сохранении национальной идентичности.

Ключевые слова: азербайджанский язык, история языка, тюркские языки, литературный язык, государственный язык, лингвистика.

AZƏRBAYCAN DİLİ TARİXİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

XƏLİLOVA XƏYALƏ

Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Humanitar elmlər və multikulturalizm kafedrasının müəllimi

Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan dilinin təşəkkül mərhələləri, qədim və orta əsr dövrlərində inkişaf xüsusiyyətləri, klassik ədəbi dilin yaranması, eləcə də müasir dövrdə dövlət dili kimi mövqeyi araşdırılır. Azərbaycan dili qədim türk dilləri ailəsinə mənsub olub, uzun tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Dilin formalaşması Azərbaycan xalqının etnogenezi, ictimai-siyasi həyatı və mədəni inkişafı ilə sıx bağlı olmuşdur. Məqalədə yazılı dilin yaranmasının zəruriliyi əsaslandırılır. Qeyd edilir ki, hələ lap qədimdən insanlar ayrı-ayrı sürülər, qruplar, tayfalar şəklində yaşamışlar. Bu qruplar arasında əlaqələr zəif olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə müəyyən qrupların birləşməsi, qohumluq əlaqələri nəticəsində tayfalar yaranmış, ictimai quruluş formalaşdıqca insan qrupları, tayfalar arasında siyasi, iqtisadi, və s. əlaqələr yaranmışdır. Tayfalar bir-birilə müəyyən məqsədlər üçün əlaqə saxlamalı olmuşlar. Buna görə də ikinci köməkçi ünsiyyət vasitəsi olaraq yazı yaranmağa başladı. Onun başlanğıc yolu heç bir xüsusi plan üzrə deyil, tədricən yaranmışdır. Demək, yazı insanların dillə, şifahi ünsiyyət saxlamaları mümkün olmadığı şəraitdə, ünsiyyətə olan tələbatdan yaranmışdır. Dilin əmələ gəlməsində olduğu kimi yazının yaranmasında da kollektivin əməyi olmuşdur. Yəni yazı ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən deyil, ümumi kollektiv tərəfindən yaradılmışdır.

Eynizamanda məqalədə Azərbaycan dilinin tarixi inkişafı zamanı müxtəlif dillərlə qarşılıqlı əlaqələri və milli kimliyin qorunmasındakı rolu təhlil edilir.

Açar sözlər: Azərbaycan dili, dil tarixi, türk dilləri, ədəbi dil, dövlət dili, dilçilik.

Giriş

Dil hər bir xalqın milli varlığını və mənəvi dünyasını əks etdirən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan dili də xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və milli düşüncə sistemi ilə sıx bağlı şəkildə inkişaf etmişdir. Tarix boyu müxtəlif ictimai-siyasi hadisələr, dövlətlərin yaranması və mədəni əlaqələr Azərbaycan dilinin formalaşmasına və zənginləşməsinə təsir göstərmişdir.

Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin oğuz qrupuna daxildir və qədim köklərə malikdir. Bu dil əsrlər boyu xalqın ünsiyyət vasitəsi olmaqla yanaşı, zəngin ədəbi və elmi irsin yaranmasına da xidmət etmişdir.

Azərbaycan dilinin təşəkkülü

Azərbaycan dilinin yaranması və formalaşması Azərbaycan xalqının tarixi ilə sıx bağlıdır. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan dilinin əsasını qədim türk tayfalarının dili təşkil etmişdir. Tarix boyu hunlar, oğuzlar, qıpçaqlar və digər türk tayfaları Azərbaycan ərazisində yaşamış, onların dilləri bir-biri ilə qarışaraq ümumi xalq dilinin yaranmasına təsir göstərmişdir. Bu proses uzun illər davam etmiş və nəticədə Azərbaycan dili formalaşmışdır. Tarixi mənbələrə görə, eramızdan əvvəl və eramızın ilk əsrlərində Azərbaycan ərazisində yaşayan türk mənşəli tayfalar ortaq dil xüsusiyyətlərinə malik olmuşlar. Bu tayfalar arasında iqtisadi, mədəni və ictimai əlaqələrin güclənməsi ümumi danışq dilinin meydana çıxmasına şərait yaratmışdır. Zaman keçdikcə bu dil daha da inkişaf etmiş və xalq arasında geniş yayılmışdır.

Azərbaycan dilinin ümumxalq dili kimi formalaşması əsasən III–V əsrlərə aid edilir. Həmin dövrdə xalqın gündəlik həyatda istifadə etdiyi dil daha da sabitləşmiş və vahid xüsusiyyətlər qazanmışdır. VI–VIII əsrlərdə isə şifahi xalq ədəbiyyatı inkişaf etməyə başlamışdır. Dastanlar, atalar sözləri, bayatılar və digər folklor nümunələri dilin zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır. Bu dövrün ən qiymətli ədəbi abidələrindən biri “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanıdır. Dastanda Azərbaycan türklərinin həyat tərzini, adət-ənənələri, qəhrəmanlıq ruhu və mənəvi dəyərləri əks olunur. Əsərin dili sadə, axıcı və obrazlıdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan dilinin qədimliyini, zəngin söz ehtiyatını və ifadə imkanlarını göstərən mühüm mənbə hesab olunur.

Azərbaycan dilinin təşəkkülü zamanı başqa dillərin də müəyyən təsiri olmuşdur. Xüsusilə ərəb və fars dilləri ilə əlaqələr nəticəsində dilə yeni sözlər daxil olmuşdur. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dili öz türk mənşəli əsas xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır. Bu da dilimizin müstəqil şəkildə inkişaf etdiyini göstərir.

Orta əsrlərdə Azərbaycan dili

Orta əsrlər Azərbaycan dilinin inkişaf tarixində mühüm mərhələlərdən biri hesab olunur. IX–XII əsrlərdə Azərbaycan dili həm danışq dili, həm də yazılı dil kimi daha geniş yayılmağa başlamışdır. Bu dövrdə Azərbaycan ərazisində elm və mədəniyyət inkişaf edir, müxtəlif dövlətlər yaranırdı. Cəmiyyətin inkişafı dilin də zənginləşməsinə və yeni xüsusiyyətlər qazanmasına təsir göstərirdi.

Həmin dövrdə ərəb və fars dilləri elm və ədəbiyyat dili kimi geniş istifadə olunurdu. Xüsusilə ərəb dilinin din və elm sahəsində böyük nüfuzu var idi. Buna görə də Azərbaycan dilinə ərəb və fars dillərindən çoxlu söz daxil olmuşdur. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dili xalq arasında əsas danışq və ünsiyyət vasitəsi olaraq qalırdı. İnsanlar gündəlik həyatda öz ana dillərində danışır, xalq ədəbiyyatı nümunələrini Azərbaycan dilində yaradırdılar.

XIII–XVI əsrlərdə Azərbaycan ədəbi dili daha da inkişaf etmiş və klassik ədəbi dil formalaşmağa başlamışdır. Bu dövrdə Azərbaycan dilində yazılan şeirlər və bədii əsərlər artmışdır. Ana dilində yazmaq milli ədəbiyyatın inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Şair və yazıçılar Azərbaycan dilinin zənginliyini, gözəlliyini və ifadə imkanlarını öz əsərlərində nümayiş etdirmişlər. Bu dövrün ən böyük sənətkarlarından biri İmadəddin Nəsimi olmuşdur. Nəsimi Azərbaycan dilində yazdığı qəzəl və şeirlərlə ədəbi dilin inkişafına böyük töhfə vermişdir. Onun əsərlərində dərin fikir, insan sevgisi

və fəlsəfi düşüncələr əks olunmuşdur. Nəsimi Azərbaycan dilinin poetik imkanlarını geniş şəkildə göstərən sənətkarlardan biri hesab edilir.

Şah İsmayıl Xətai də Azərbaycan dilinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. O, dövlət başçısı olmaqla yanaşı, ana dilində gözəl şeirlər yazmışdır. Xətainin yaradıcılığı Azərbaycan dilinin dövlət və ədəbiyyat dili kimi mövqeyini gücləndirmişdir. Onun əsərləri xalq arasında geniş yayılmış və sevilmişdir.

Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən biri olan Məhəmməd Füzuli isə Azərbaycan dilini daha yüksək bədii səviyyəyə çatdırmışdır. Füzulinin qəzəlləri, poemaları və digər əsərləri dilin zənginliyini və ifadə gücünü göstərir. O, öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında mühüm mərhələ yaratmışdır. Füzulinin əsərləri bu gün də Azərbaycan ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələri hesab olunur.

Orta əsrlərdə yaranan zəngin ədəbi irs Azərbaycan dilinin inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Bu dövrdə formalaşan klassik ədəbi dil sonrakı əsrlərdə də Azərbaycan dilinin inkişafı üçün əsas olmuşdur.

Yeni dövrdə Azərbaycan dilinin inkişafı

XIX əsr Azərbaycan dilinin inkişafında mühüm mərhələ hesab olunur. Bu dövrdə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı güclənmiş, elmə və təhsilə maraq artmışdır. Maarifçi ziyalılar xalqın savadlanması və ana dilinin inkişafı üçün böyük işlər görmüşlər. Ana dilində məktəblərin açılması, dərslərin hazırlanması və mətbuatın yaranması Azərbaycan dilinin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan dilində qəzet və jurnallar nəşr olunmağa başlamışdır. Mətbuatın inkişafı xalqın ana dilində oxuyub-yazmasına şərait yaratmış, ədəbi dilin formalaşmasını sürətləndirmişdir. Xüsusilə “Əkinçi” qəzetinin nəşri Azərbaycan milli mətbuatının və ana dilinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Qəzet sadə və anlaşılıq dildə yazıldığı üçün xalq arasında geniş yayılmışdır. XIX əsrdə Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə və digər ziyalılar Azərbaycan dilinin inkişafı uğrunda mübarizə aparmışlar. Mirzə Fətəli Axundzadə ana dilində əsərlər yazaraq Azərbaycan ədəbiyyatının və dramaturgiyasının inkişafına böyük töhfə vermişdir. Həsən bəy Zərdabi isə milli mətbuatın yaranmasında və ana dilinin təbliğində mühüm xidmətlər göstərmişdir. Bu ziyalılar xalqın öz dilinə sahib çıxmasının vacibliyini vurğulayırdılar.

XX əsrdə Azərbaycan dili müxtəlif siyasi mərhələlərdən keçmişdir. Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan dili müəyyən məhdudiyyətlərlə qarşılaşmışdır. Rus dilinin təsiri güclənsə də, Azərbaycan dili məktəblərdə, ədəbiyyatda və mədəni həyatda istifadə olunmağa davam etmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan dilində elmi əsərlər, dərsləklər, romanlar və şeirlər yazılmış, dilin elmi və bədii üslubu daha da zənginləşmişdir.

Sovet dövründə əlifba bir neçə dəfə dəyişdirilmişdir. Əvvəl ərəb əlifbasından istifadə olunmuş, daha sonra latın və kiril qrafikasına keçilmişdir. Bu dəyişikliklər dilin yazı sisteminə təsir göstərmişdir. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra yenidən latın qrafikalı əlifbaya keçilmişdir.

Müstəqillik dövründə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi mövqeyi daha da möhkəmlənmişdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili elan edilmişdir. Dövlət tərəfindən dilin qorunması, inkişaf etdirilməsi və düzgün istifadəsi istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Məktəblərdə, universitetlərdə, televiziya və mətbuatda Azərbaycan dilinin düzgün istifadəsinə xüsusi diqqət yetirilir.

Müasir dövrdə Azərbaycan dili

Müasir dövrdə Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi ölkənin ictimai, siyasi, elmi və mədəni həyatında mühüm yer tutur. Bu dil yalnız Azərbaycanda deyil, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan milyonlarla azərbaycanlının ana dili kimi istifadə olunur. Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran, Avropa ölkələri və digər bölgələrdə yaşayan azərbaycanlılar öz ana dillərini qorumağa və yaşatmağa çalışırlar. Bu da Azərbaycan dilinin beynəlxalq səviyyədə yayılmasına və tanınmasına kömək edir.

Qloballaşma və informasiya texnologiyalarının inkişafı da Azərbaycan dilinə təsirsiz qalmamışdır. Kompüter, internet və sosial şəbəkələrin geniş yayılması nəticəsində dilə yeni söz və

terminlər daxil olmuşdur. Xüsusilə texnologiya, iqtisadiyyat və elm sahələrində başqa dillərdən alınmış sözlər geniş istifadə olunur. Bu proses dilin zənginləşməsinə kömək etsə də, bəzi hallarda xarici sözlərin həddindən artıq işlədilməsi dilin saflığı məsələsini gündəmə gətirir. Müasir dövrdə Azərbaycan dilinin düzgün istifadəsi və qorunması mühüm məsələlərdən biridir. Televiziya proqramlarında, mətbuatda və sosial mediada dil qaydalarına düzgün əməl olunması vacib hesab edilir. Dövlət tərəfindən Azərbaycan dilinin qorunması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində müxtəlif qanunlar və proqramlar həyata keçirilir. Məktəblərdə ana dilinin keyfiyyətli tədrisinə xüsusi diqqət yetirilir.

Son illərdə Azərbaycan dilçiliyi sahəsində aparılan elmi tədqiqatlar dilin daha dərinləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Yeni lüğətlər hazırlanır, dil qaydaları təkmilləşdirilir və elektron resurslar yaradılır. Müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində Azərbaycan dili internet mühitində daha geniş istifadə olunmağa başlamışdır. Elektron kitablar, onlayn dərslər və rəqəmsal platformalar dilin inkişafına müsbət təsir göstərir.

Azərbaycan dili bu gün xalqımızın milli kimliyinin və mədəniyyətinin əsas simvollarından biridir. Dilimizin qorunması, inkişaf etdirilməsi və gələcək nəsillərə düzgün şəkildə çatdırılması hər bir vətəndaşın mühüm vəzifəsidir.

Nəticə

Azərbaycan dili qədim tarixə malik olmaqla yanaşı, zəngin inkişaf yolu keçmişdir. Tarix boyu müxtəlif təsirlərə məruz qalmasına baxmayaraq, öz milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır. Azərbaycan dili bu gün xalqımızın milli kimliyinin əsas göstəricilərindən biri kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Dilin qorunması, inkişaf etdirilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi hər bir vətəndaşın mühüm vəzifəsidir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT:

1. Əlibəyzadə E. Azərbaycan dilinin tarixi. 2 cildə, II c., Bakı, Azərnaşr, 2008, 640 s.
2. Kazımov Q. Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı, TEAS Press, 2017, 680 s.
3. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı, Elm, 2012, 470 s.
4. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dili. Ankara, 1997, 491 s. .
5. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası. Bakı, 12 noyabr 1995.
6. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun materialları.